

ISic4379

Funerary epitaph for Diognis

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object

cippus

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Antonietta Brugnone,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Selinus

Place of origin (modern)

Selinunte

Provenance

Recovered by the Trapani provincial authorities prior to 2017; the formula suggests a Selinuntine origin

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Trapani, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani

Physical Description

A limestone cippus, slightly tapered towards the top, intact but with some minor damage to the right edge

Dimensions

Height 61 cm

Width 24-26 cm

Depth 12-15 cm

Layout

A single line of large letters retrograde from top to bottom of the cippus

Execution

Engraved

Letter Forms

Brugnone writes: "La direzione retrograda della scrittura è un indizio dell'arcaicità dell'epigrafe, il ny con l'ultimo tratto un po' più breve del primo sembra invece più recente se confrontato col tipo 'a bandiera' che figura in alcune delle iscrizioni selinuntine più arcaiche. Il gamma è del tipo a semicerchio che, insieme col tipo a semirombo, è in uso a Selinunte, fino alla metà del V secolo a.C., quando comincia ad essere usato il gamma ad angolo retto."

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. οἴμοι ὄ Δίονι

Apparatus

Text of Brugnone 2018

Translation (en)

Alas, O Diognis!

Commentary

The inscription lacks a known provenance, but the formula of οἴμοι ὄ + vocative is only attested at Selinunte, from where another 12 examples are known (listed in Brugnone 2018 with discussion regarding the hypothesis of C. Sourvinou-Inwood that this may reflect the influence of a western Sicilian indigenous attitude towards the commemoration of the dead and the afterlife)

Digital identifiers:

Bibliography

undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 2018.0518

Brugnone, A. 2018. Un nuovo epitaffio arcaico con οἴμοι. *Aristonothos*. 13: 135-143. At 135 and fig.1 (<https://doi.org/10.13130/2037-4488/10233>)

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-21): ISic4379. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4381840>